

«KOREYS VA O'ZBEK SHE'RIY JANRLARINING QIYOSI» (SIJO HAMDA G'AZAL JANRLARINING TAHLILI ASOSIDA)

Mirzayeva Aziza Azamatovna

Toshkent viloyati, Toshkent tumani 2-umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi

mirzaevaaziza36@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17509919>

Abstract

It is critical to compare a writer's work to similar works by other artists while studying and comprehending its characteristics. The comparative study of literature, literary trends, and writers' works is of scientific and practical importance in today's world, where economic, cultural, and literary relations with people all over the world are growing more and more. It helps us understand not only other (similar) works, but also our own, as well as conduct scientific and artistic analyses of its peculiarities. The goal of this article is to use linguistic analysis to identify and apply the similarities and differences between uzbek and korean poetry in order to familiarize readers with the most typical genres in korean and uzbek literature.

Key Words : Literary analysis, the description of the nature, sijo (시조), genre

Annotatsiya

Yozuvchi ijodining o'ziga xos qirralarini o'rganishda va anglab yetishda uni boshqa bir ijodkorning o'xshash asarlari bilan qiyoslab tahlil qilish muhimdir. Jahon xalqlari bilan iqtisodiy, madaniy va adabiy aloqalar kundan-kunga rivojlanib borayotgan hozirgi davrda adabiyotlarni, adabiy oqim, yo'nalish va yozuvchilar ijodini qiyoslab o'rganish ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Bu bizga boshqa (qiyoslanayotgan) adabiyotnigina emas, o'z adabiyotimizni ham yaxshiroq anglashga, uning nozik jihatlarini ilmiy-estetik tahlil qilishga yordam beradi. Ushbu maqolaning maqsadi o'zbek va koreys adabiyoti poeziyasini qiyoslagan holda lingvistik tahlil qilish orqali ularning o'xshash va farqli jihatlarini aniqlab, amaliyotga tatbiq etish, kitobxonlarni koreys va o'zbek adabiyotida keng tarqalgan janrlar bilan tanishtirish.

Kalit so'zlar: adabiy tahlil, janr, peyzaj, sijo (시조), janr estetikasi, g'azal (لزغ).

Annotatsiya

«Badiiy asar tahlilida amal qilinadigan tamoyilardan biri har qanday tahlilning shaxsiy mulohaza ekani va u hech qachon mutlaq haqiqat bo'lmasligidir. Tahlilchi qanchalik bilimdon va mohir bo'lmasin, uning fikrlari hamisha faqat shaxsiy mulohaza maqomida bo'ladi. Ilmiy haqiqatlar ko'pchilik tomonidan birday qabul qilinadi, ammo estetik haqiqatlar to'g'risida bunday deb bo'lmaydi. Har bir o'quvchi asarni o'zicha o'qiydi, tushunadi, ta'sirlanadi, his etadi va o'zicha to'xtamga keladi. Bir asarni o'qigan bir qancha kishi o'rtasida o'zaro o'xshash

fikrlar bo'lgani singari, bir-birini mutlaqo inkor etadigan qarashlar uchrashi ham tabiiy holdir»¹.

Inson o'zining o'tkinchiligini anglagandan buyon yashagan umrini abadiylashtirishga urinib keladi. Odamning bu boradagi intilishlari badiiy adabiyotda, ayniqsa, yorqin va jozibali yo'sinda namoyon bo'ladi. Shu boisdan badiiy adabiyotning mohiyatini anglab yetish nafaqat filolog mutaxassis, balki o'zi haqida o'ylaydigan har bir fikr kishisi uchun o'ta muhimdir. Kishida badiiy asarni to'g'ri anglash va ta'sirlanish fazilati adabiy asar o'qish bilan o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Badiiy asarning mohiyatini anglab yetish uchun har bir kishi muayyan darajada estetik tayyorgarlikka ega bo'lishi kerak.

Kunbotish estetikasida asosiy e'tibor badiiy asarning g'oyasi, unda ilgari surilgan fikrni topishga qaratiladi. San'at asarining go'zalligiga ko'proq chiroyli libos, jozibali tashqi bezak tarzida qaraladi. Kunchiqish badiiyati uchun esa hamisha tasvirning qandayligi muhim sanaladi. Shu sababli Kunbotish estetikasida asarda nima tasvirlanganini, Kunchiqish badiiyatida esa nimaning qanday tasvirlanganini aniqlash badiiy tahlilning diqqat markazida turadi. Biz tahlilga tortgan Koreys va O'zbek adabiyotida badiiy ijod asosida hamisha go'zallik (inson, tabiat, fitonomiya) va ishq (suyukli inson vasliga yetishish) masalasi turgan. Ikki til poeziyasida eng keng tarqalgan va ommalashgan, boy tarixi, merosiga ega bo'lgan she'riy janrlar va ularning lingvistik tahlili haqida so'z yuritiladi. Avvalambor lingvistik tahlil badiiy asarning qaysi jihatlarini o'rganishini, unga qay holatda yondashishini bilib olamiz: Lingvistik yo'nalishdagi badiiy tahlilda asosiy e'tibor asarning til jihatiga qaratiladi. Bu yo'nalishda asar filologik hodisa sifatida til va tasvir vositalarini qo'llash, tilning tasvir imkoniyatlari doirasida badiiy shakllar yaratish nuqtai nazaridan tekshiriladi. Bunda muallifning faoliyati an'anaviylik va novatorlik pozitsiyasidan baholanadi. So'zning o'z va badiiy ma'nosi, kontekstdagi jozibasi, badiiy matn zamiriga yashirilgan mazmun va bu yashirilganlikning hayotiy-estetik sabablari singari jihatlarga e'tibor qaratiladi. Maqolada koreys va o'zbek mumtoz poeziyasida uzoq yillik kelib chiqish tarixiga ega, shoirlar ijodida salmoqli o'rin egallagan sijo va g'azal janrlari haqida izlanamiz va tahlilga tortamiz.

XIV – XVI asrning so'ngida koreys she'riyati va nasrida yangi janrlar yuzaga keladi, xarakterlar o'zgaradi, adabiyotda to'qima qahramonlar paydo bo'la boshlaydi. O'rta asr koreys she'riyatining ona tili (xangil)dagi eng yorqin

¹«Mohiyatni anglatish yo'li» Qozoqboy Yo'ldoshev. «Mening kutubxonam» ko'rsatuvidagi adabiy qarashlaridagi o'ziga xoslik. www.khurshid.davron.uz

namunalaridan biri bu sijo bo'lib, XV–XVIII asrlarda keng tarqalgan janrlardan biridir. Sijo janrining dastlabki namunalari XVIII antologiyalarida uchraydi. XIV–asrga kelib o'zbek mumtoz adabiyotida ham yangi she'riy janr – g'azal janrining namunalari yozma shaklda shoirlar devonida uchray boshlagan.

Sijo va g'azal janrlarining mavzular ko'lami juda ham keng bo'lib, peyzaj va daos (dunyoviy hayotdan ketayotganlar kuyi), vatanparvarlik va sevgi, yorga murojaat qilish haqidagi qarashlar va mavzular ko'pchilikni tashkil etadi. Bu janrlar nafaqat shoirlar tomonidan, balki turli xalq vakillari tomonidan ham yozilgan. Tahlil qilinayotgan ikkala janr ham asrlar davomida sayqallanib kelgan bir qancha turlariga ega, xususan, sijo janrining keng tarqalgan turlaridan biri pxyon–sijoning kompozitsion usulida birinchi ikki misrasi mavzu jihatdan bir-biri bilan bog'liq, uchinchi misra esa umuman bog'lanmaydi. Boshlang'ich misradagi ayrim bo'g'inlar so'nggi bo'g'inlar bilan o'xshash bo'ladi. Keyinchalik sijoning yangi turlari, ya'ni os-sijo (mavzular bo'yicha birlashtirilgan siklik sijo) va va sosol sijo (darakchi sijo)lar yuzaga keldi. Bu sijolarning hammasi umumlashtirilib chan (uzun)-sijo deb ataladi.

G'azal janrining mavzular ko'lami jihatidan o'ziga xos turlariga esa oshiqona g'azallar, orifona g'azallar, rindona g'azallar, hajviy g'azallar, axloqiy-ta'limiy g'azallar, peyzaj g'azallar, publitsistik g'azallar kabi tasniflarga ajratish mumkin.

Shu o'rinda o'zbek mumtoz adabiyoti tarixiga g'azal janri doirasining kengayishi va takomilida hazrat Alisher Navoiychalik hech kim xizmat qilmagani haqida aytib o'tish lozim, quyida uning peyzaj xarakteridagi g'azali tahlilini keltirib o'tamiz:

Agar tong men kabi qalbida yashirgan mehridan bedor bo'lmasa,

Nega ohu sariq ruxsorini ko'rsatdi?

Gar bu tong menga o'xshamasa,

Nega tog' uzra ko'ylagini men majnundek chok ayladi?

Tongning mehrdan mendek nihoniy toza dog'i bo'lmasa,

Yuzda nechun yulduzlardek ashkini izhor qiladi?

Sen ularni qizg'ish bulutlar dema!

Ular asli rashkimdan dog'langan qonli momiqdir!..

G'am tunida men chekkan ohning bir uchqunidan ko'kka o't tutashdi va u ishqim olovi

rangiga kirdi.

Ko'rganlar bu tongga «Gumbadi davvor» deb nom qo'yishdi.

Bu ko'ringan quyosh nuri chiziqlari emas,

Balki tong o'z yuzini yulduzlar tirnog'i bilan tilib, menga motam tutmoqda!..

Do'stim!

Biz bu dunyodan ketganimizdan keyin ham ko'p bora bu kabi tonglar otadi!

Ey Navoiy! Bu bog'da bargu — navo, murod — maqsad istasang tunda guldek rukuda,

tongda esa bulbuldek bedor bo'l!²

A.Navoiyning tuyg'u va holatlarni muayyan tushuncha atrofida umumlashtirib ifodalash borasidagi mahorati ushbu g'azalda yaqqol namoyon bo'ladi. Jumladan, g'azalda subh – tong tasviri etakchilik qiladi. Navoiy she'riyatida tong mavzusi bilan bog'liq ko'plab g'azallar mavjud, zero, mumtoz adabiyotda subh – ilohiy fayz manbai. Inson ruhiyatining subh bilan uyg'un holdagi tasvirini kuzatar ekanmiz, g'azalda mutafakkir shoirning musavvirona nigohi ham namoyon bo'ladi. E'tibor berilsa, g'azal tong otish tasviri bilan boshlanib, baytma-bayt rivojlanib boradi: atrof tumanli, shafaq zarg'aldoq tusda (1-bayt), keyin tog' tomon yorishadi (2-bayt), samoni oppoq yulduzlar qoplagan (3-bayt), bulutlar qip-qizil tusga kiradi (4-bayt), quyosh chiqishidan oldin butun shafaq qon rangini olgach (5-bayt), g'arb tarafda qolgan yulduzlar asta-sekin so'nadi, olamni quyosh nuri zabt etadi (6-bayt), tong otib, quyosh chiqadi (7-bayt) va lirik qahramon bu jarayondan o'zi uchun ibrat chiqaradi (8-bayt).

IX – X asrlar boshida koreys shoirlari sijoning besh va yetti bo'g'inli misralarining klassik shaklini qo'llay boshladilar. Bu shaklning eng buyuk ustasi Goryeo sulolasi davrida yashagan Li Gyu Bo edi. U o'zining ona tabiatini ko'plab go'zal she'riy tasvirlar bilan ifodalagan. Nozik go'zallik tuyg'usiga ega shoir bir necha chizgilar bilan yuqorida aytib o'tilgan mavzu – tongning yorqin manzarasini chiza olgan, uning jozibasi Koreya – Tong osoyishtaligi o'lkasi nomida o'z aksini topgandir. Masalan, u «Bahorda oyning aks etishi» ni shunday ta'riflaydi:

«Bir oz moviy to'lqinlar bilan qoplangan buloq,

Mox tosh soyasi ostida turar.

Zo'rg'a tug'ilgan o'ynoqi bu oy

Toza suvda cho'milar.

Va to'satdan suv uchun kelgan kimdir

U tasodifan suvdan hovuchiga oldi,

Va bu oyna parchasin aniq

Abadiy o'zi bilan olib ketdimi?»

Li Gyu Boning adabiy merosi juda kata bo'lib, uning ikki mingga yaqin she'rlari mavjuddir. U Koguryeo (Tongmenvan) davlatining asoschisi shoh

«G'aroyib us-sig'ar»104-g'azal

Dongmen haqida katta she'r va ko'plab nasriy asarlar yaratgan. Li Kyu Bo ijodi - xanmundagi koreys she'riyatining eng yuqori gullagan davri deya e'tirof etiladi.

Har qanday ijtimoiy va estetik hodisa muayyan milliy zaminda paydo bo'ladi. Binobarin, uni tushunish, tadqiq etish va tushuntirishda o'sha millatga xos xususiyatlar hisobga olinishi lozim. Biror millat uchun ezgulik yoki go'zallik namunasi hisoblangan hodisa boshqa etnos nazarida yovuzlik bo'lib ko'rinishi ham mumkin. Chunonchi, g'arb poeziyasida oy ko'proq, loqaydlik, befarqlik ramzi bo'lsa, sharq poeziyasida yangi chiqqan to'lin oy go'zallik, timsoli sifatida xizmat qiladi va unga eng nafis timsollar qiyoslanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ким В.Н. Особенности традиционного народного искусства корейского и узбекского народов // Материалы международной научной конференции по корееведению. – Казахстан, 2006. – С. 279–285.
 2. Xurshid Davron kutubxonasi <https://kh-davron.uz>
 3. Ziyamuhammeova J. Pu: Fil. f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. – T.: TDSHI, 2005. – 143 b.
1. <http://www.sijomunhak.com>
 2. <http://blog.naver.com>.

